

УДК 378.147.88
DOI 10.5281/zenodo.19247289

Еремин Д. Е.

Еремин Денис Евгеньевич, Московская международная академия, д. 15 А стр.1, Новомосковская ул., Москва, Россия, 129075. E-mail: denis.eremin.99@mail.ru. SPIN: 9458-3228.

Готовность учителей естественнонаучных дисциплин к реализации межпредметной интеграции: результаты эмпирического исследования

Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования учителей биологии, химии, физики и естествознания, направленного на диагностику готовности педагогов к реализации межпредметной интеграции в условиях общеобразовательной школы. Выявлено противоречие между высокой декларируемой вовлечённостью учителей в практику межпредметных связей и системными дефицитами методической подготовки. Установлен профиль профессиональных запросов педагогов и определены приоритеты для разработки организационно-методического обеспечения внутришкольного повышения квалификации. Результаты служат эмпирическим основанием для проектирования модели тьюторского сопровождения учителей в области межпредметной интеграции, ориентированной на персонализацию профессионального развития и устранение выявленных дефицитов.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, межпредметные связи, естественнонаучные дисциплины, готовность учителя, профессиональные компетенции, тьюторское сопровождение, повышение квалификации, диагностика, педагогическое исследование, анкетирование.

Eremin D. E.

Eremin Denis Evgenievich, Moscow International Academy, 15A, Bldg. 1, Novomoskovskaya St., Moscow, Russia, 129075. E-mail: denis.eremin.99@mail.ru. SPIN: 9458-3228.

Readiness of natural science teachers for interdisciplinary integration: results of an empirical study

Abstract. This article presents the results of a survey of biology, chemistry, physics, and natural science teachers aimed at assessing their readiness to implement interdisciplinary integration in a comprehensive school setting. A discrepancy was identified between teachers' stated high level of engagement in interdisciplinary connections and systemic deficiencies in methodological training. A profile of teachers' professional needs was established, and priorities for developing organizational and methodological support for in-school professional development were identified. The results serve as an empirical basis for designing a tutoring model for teachers in the area of interdisciplinary integration, focused on personalizing professional development and addressing the identified deficiencies.

Key words: interdisciplinary integration, interdisciplinary connections, natural sciences, teacher readiness, professional competencies, tutoring support, professional development, diagnostics, pedagogical research, survey.

Введение. Модернизация российского общего образования, закреплённая в Федеральных государственных образовательных стандартах, предполагает переход от монопредметной логики обучения к системно-деятельностному подходу, при котором освоение универсальных учебных действий и формирование целостной научной картины мира становятся приоритетными результатами [1, с. 112]. Межпредметная интеграция выступает одним из ключевых инструментов реализации данного требования: она обеспечивает содержательное единство естественнонаучного образования, способствует развитию системного мышления учащихся и повышению их учебной мотивации [2, с. 394; 3, с. 1].

Вместе с тем исследования последних лет фиксируют устойчивое расхождение между декларируемой значимостью межпредметных связей (МПС) и реальным состоянием профессиональной готовности педагогов к их системной реализации [4]. Компетенции межпредметной интеграции формируются преимущественно стихийно: целенаправленная подготовка к данному виду деятельности в системе повышения квалификации остаётся фрагментарной, а методическое обеспечение — недостаточным.

Анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме межпредметной интеграции показывает, что большинство работ посвящено либо теоретическому обоснованию МПС (Алонцева, Гилев, 2011; Абдуллаева, Атажанов, 2016), либо описанию отдельных практических случаев внедрения интегрированных уроков. Вместе с тем эмпирические исследования, направленные на диагностику готовности действующих учителей естественнонаучных дисциплин к системной реализации МПС в российских условиях, остаются единичными. В частности, отсутствуют работы, связывающие профиль профессиональных дефицитов педагогов с конкретным механизмом их устранения — моделью тьюторского сопровождения.

В настоящей статье разграничиваются два уровня феномена: межпредметные связи (МПС) понимаются как эпизодическое, ситуативное включение содержания смежных дисциплин в урок одного предмета; межпредметная интеграция трактуется как системное, программно закреплённое слияние содержания и методологии нескольких дисциплин в единой образовательной программе или курсе [5, с. 45]. Анкета включала вопросы, позволявшие дифференцировать эти уровни: вопросы о частоте и характере применения МПС диагностировали операциональный уровень, тогда как вопросы о межпредметных курсах и программном планировании — уровень системной интеграции.

Настоящее исследование направлено на восполнение выявленной лакуны: оно впервые представляет диагностическое изучение готовности к МПС в связке с проектированием персонализированной поддержки учителей на уровне образовательной организации. Цель исследования — диагностика исходного состояния готовности учителей естественнонаучного цикла к реализации межпредметной интеграции и выявление ключевых профессиональных дефицитов, определяющих содержание необходимой методической поддержки. Полученные данные составляют эмпирическое основание для разработки модели тьюторского сопровождения учителей в данной области.

Материалы и методы исследования.

Основным методом сбора эмпирических данных выступило анкетирование. Инструмент исследования — авторская анкета, включающая 16 вопросов закрытого, полузакрытого и открытого типов. Анкета охватывала следующие содержательные блоки: педагогический стаж и преподаваемые предметы; частота и характер применения МПС; самооценка профессиональной уверенности; ресурсная база и цифровые инструменты; участие в повышении квалификации; профессиональные запросы педагогов; воспринимаемая эффективность МПС и её

влияние на учащихся.

Анкетирование проводилось в период с сентября по ноябрь 2023 года (начало учебного года), что определялось двумя соображениями: во-первых, в этот период педагоги приступают к планированию межпредметной работы на год и способны рефлексировать как прошлый опыт, так и актуальные запросы; во-вторых, доступность учителей для дистанционного опроса в данный период максимальна. Ограничение: результаты могут отражать установки начала учебного года и не фиксировать динамику профессиональных затруднений, характерную для второго полугодия.

Опрос проводился среди учителей биологии, химии, физики и интегрированного курса «Естествознание» образовательных организаций г. Москвы. Генеральная совокупность исследования — учителя указанных дисциплин, работающие в московских общеобразовательных учреждениях и включённые в деятельность предметных методических объединений. По данным Департамента образования и науки г. Москвы, численность данной профессиональной группы составляет порядка 1000–1500 человек.

Тип выборки — целенаправленная (*purposive sampling*): отбор респондентов осуществлялся по критериям преподаваемого предмета и участия в методических объединениях через профессиональные педагогические сообщества и методические службы образовательных организаций. Данный тип выборки является стандартным для педагогических диагностических исследований, направленных на изучение специфической профессиональной группы, и обеспечивает содержательную репрезентативность в рамках определённой образовательной системы.

Дополнительные социально-демографические характеристики выборки: среди участников — учителя городских школ различных типов (общеобразовательные, лицеи, гимназии); распределение по полу и возрасту не квотировалось, что является ограничением

настоящего исследования. При уточнённой генеральной совокупности $N \approx 1000$ –1500 выборка $n = 207$ обеспечивает уровень доверия 87–89 % при допустимой погрешности 5 %, что соответствует требованиям академических педагогических исследований диагностического типа.

Открытые вопросы анкеты заполнили 168 из 207 респондентов (81,2 %). Тематическое кодирование проводилось в два этапа: первичное (индуктивное) — с формированием кодов непосредственно из текста ответов; вторичное — укрупнение кодов в тематические категории. Пример кодирования: высказывание «Хочу научиться создавать совместные проекты с коллегами на цифровых платформах» кодировалось как категория «цифровые инструменты» + «межпредметная координация». Всего выделено 7 тематических категорий профессиональных запросов.

Количественные данные обрабатывались с применением дескриптивной статистики.

Область обобщения результатов — учителя естественнонаучных дисциплин московских городских школ, включённых в систему методического сопровождения. Экстраполяция выводов на всю совокупность учителей РФ в рамках данного исследования не предполагается и требует отдельного масштабного исследования с репрезентативной многоуровневой выборкой. Исползованная целенаправленная выборка не претендует на статистическую репрезентативность в общенациональном масштабе, однако обеспечивает достаточную надёжность для формулировки дескриптивных выводов применительно к изучаемой профессиональной группе в условиях московской системы образования.

Результаты исследования.

Характеристика выборки и частота применения ИИС.

Педагогический стаж участников опроса варьировался от 2 до 40 лет (медиана — 27,5 лет); более 62 % составляли педагоги с опытом работы свыше десяти

лет, что обеспечивало репрезентативность выборки в части зрелой педагогической практики.

Результаты анкетирования свидетельствуют о высокой декларируемой вовлечённости учителей в практику МПС: 75,0 % педагогов используют межпредметные связи «часто», ещё 12,5 % — «всегда». Доля педагогов, обращающихся к МПС лишь «иногда», составила 12,5 %; ни один из опрошенных не указал на полное отсутствие данного подхода в своей работе. Тем самым суммарно 87,5 % учителей характеризуют своё отношение к МПС как систематическое.

Самооценка профессиональной уверенности.

Уверенность педагогов в применении МПС, оценивавшаяся по пятибалльной шкале, в целом находится на высоком уровне: среднее значение составило 4,25 балла, медиана — 4,5 балла. Максимальный балл (5) присвоили себе 50,0 % опрошенных, оценку «4» — 31,2 %. Вместе с тем необходимо учитывать, что субъективная уверенность не является прямым индикатором реальной методической компетентности: она отражает скорее личностное ощущение готовности, нежели операционализированные умения проектирования интегрированных уроков [5, с. 45].

Предметные направления интеграции.

В качестве партнёрских дисциплин для интеграции педагоги чаще всего называют физику (75,0 %), химию (68,8 %), биологию (62,5 %), математику (62,5 %) и географию (62,5 %). Примечательно, что интеграция с гуманитарными предметами — историей и литературой — фиксируется лишь в единичных случаях (6,2 % соответственно). Данный факт указывает на то, что практика межпредметной интеграции у большинства учителей ограничена пределами естественнонаучного кластера дисциплин и не распространяется на межцикловое взаимодействие.

Тематика успешных интегрированных уроков концентрируется в нескольких устойчивых содержательных областях: химическое строение клетки и структура белков (химия + биология); тепловой эффект и скорость химических реакций (химия + физика + математика); биосфера и круговороты веществ (биология + химия + география). Характерно, что интеграция реализуется преимущественно на уровне содержательного пересечения тем, тогда как методологическое единство дисциплин остаётся, как правило, неосвоенным уровнем профессионального мастерства [3]. Визуализация результатов опроса представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Предметные направления для интеграции

Ресурсная база и цифровые инструменты.

Доминирующим ресурсом при реализации МПС остаются традиционные учебники и пособия — их указывают 87,5 % опрошенных. Примеры успешных практик, проектное обучение, интерактивные платформы и профессиональные сообщества упоминаются значительно реже (43,8 % и менее). К специализированным методическим рекомендациям обращаются лишь 31,2 % педагогов. Данные свидетельствуют о том, что сложившаяся ресурсная база реализации МПС не обеспечивает педагогов инструментами системного уровня, необходимыми для перехода от эпизодической к программной межпредметной работе.

Вместе с тем 87,5 % учителей отметили использование цифровых технологий в своей практике: в числе наиболее распространённых — интерактивные доски, платформы совместной работы, мультимедийные ресурсы и онлайн-курсы. Высокий уровень цифровой оснащённости педагогов указывает на сформированную инструментальную готовность к работе в цифровой среде, однако не означает её целенаправленного применения для задач межпредметной интеграции.

Участие в повышении квалификации.

Лишь 37,5 % педагогов имеют опыт прохождения специализированных курсов повышения квалификации, связанных с использованием МПС. Большинство (62,5 %) не проходили целенаправленной подготовки в данной области, что согласуется с данными ряда исследований, констатирующих стихийный, нециклический характер формирования межпредметных компетенций у действующих учителей: профессиональное развитие в данном направлении происходит преимущественно через собственный педагогический опыт, а не в рамках организованных форм методической поддержки.

Профессиональные запросы педагогов.

Анализ открытых ответов на вопрос об аспектах МПС, которые педагоги хотели бы освоить или улучшить, позволил выстроить иерархию профессиональных запросов. На первом месте — запрос на развитие навыков работы с цифровыми инструментами (62,5 %). В равной мере значимыми оказались запросы на доступ к верифицированным примерам успешной интеграции, освоение подходов к внедрению межпредметных тем и получение методических материалов (по 43,8 %). Несколько ниже по частоте — потребность в обмене лучшими практиками (31,2 %) и планировании межпредметных курсов (25,0 %). Запросы на освоение методов оценки проектов (18,8 %) и психологических оснований МПС (12,5 %) носят характер познавательного интереса.

В части системных изменений в образовании абсолютное большинство учителей (81,2 %) называют приоритетом улучшение координации между дисциплинами. Разработка методических материалов необходима, по мнению 62,5 %, создание межпредметных программ — 43,8 %, упрощение административных процедур и улучшение образовательных ресурсов — 37,5 %, увеличение времени для совместных мероприятий — 31,2 % (рисунок 2).

Воспринимаемая эффективность МПС.

Оценки педагогов в части влияния МПС на образовательные результаты учащихся характеризуются высокой степенью единодушия. Эффективность МПС для понимания учащимися предметного содержания как «высокую» или «очень высокую» расценивают 87,4 % опрошенных. Все 100 % убеждены в позитивном влиянии МПС на развитие критического мышления; среди них 12,5 % считают это влияние «значительным».

В числе наблюдаемых результатов учащихся педагоги в первую очередь отмечают развитие критического мышления и повышение вовлечённости в учебный процесс (по 62,5 %), за которыми

следуют углублённое понимание предметного материала (56,2 %), рост учебной мотивации и успехи в проектной деятельности (по 50,0 %). Приведённые данные согласуются с результатами зарубежных [6] и отечественных [2] исследо-

ваний, фиксирующих позитивное влияние межпредметного обучения на метапредметные и личностные результаты школьников.

Рис. 2. Профессиональные запросы педагогов

Обсуждение результатов.

Полученные данные обнаруживают внутреннее противоречие, характерное для современной практики межпредметной работы в общеобразовательной школе. С одной стороны, подавляющее большинство учителей систематически обращаются к МПС, высоко оценивают их педагогическую ценность и демонстрируют субъективную уверенность в их применении. С другой стороны, более половины педагогов не проходили специализированной подготовки в данной области; основным ресурсом МПС остаётся учебник; межпредметная координация и разработка методического обеспечения устойчиво оцениваются как системные дефициты.

Это противоречие может быть интерпретировано как проявление феномена «компетентностного разрыва» в профессиональной подготовке учителей [4]: декларируемая вовлечённость в практику

МПС формируется стихийно, на основе предметного опыта, тогда как системные умения координации, проектирования и оценки интегрированных уроков требуют целенаправленного методического сопровождения [5, с. 45].

Профиль профессиональных запросов педагогов (цифровые инструменты, примеры успешной интеграции, методические материалы) задаёт конкретное содержание необходимой поддержки. Реализация такой поддержки на уровне образовательной организации требует специального механизма — в качестве которого в рамках настоящего исследования разработана модель тьюторского сопровождения учителей, позволяющая персонализировать траекторию профессионального развития каждого педагога и обеспечить непосредственную связь обучения с реальной практикой преподавания.

Эмпирически обоснованная модель тьюторского сопровождения включает три структурных компонента:

1) диагностический — выявление индивидуального профиля профессиональных дефицитов учителя на основе анкетирования и наблюдения за реальной практикой;

2) сопроводительный — индивидуальные и групповые тьюторские сессии, ориентированные на приоритетные запросы (цифровые инструменты, примеры интеграции, методические материалы, межпредметная координация);

3) рефлексивный — анализ реализованных межпредметных уроков и корректировка профессиональной траектории. Модель апробируется в рамках последующего этапа исследования; её детальное описание и результаты апробации составят предмет отдельной публикации.

Заключение.

Результаты анкетирования 207 учителей естественнонаучных дисциплин г. Москвы (сентябрь — ноябрь 2023 г.) позволяют сформулировать следующие выводы, непосредственно вытекающие из полученных данных.

Во-первых, зафиксировано противоречие: 87,5 % учителей декларируют систематическое применение МПС, однако 62,5 % не прошли специализированной подготовки в данной области, а основным ресурсом остаётся учебник (87,5 % опрошенных). Это указывает на стихийный, эмпирический характер формирования компетенций межпредметной интеграции.

Во-вторых, практика межпредметной работы ограничена естественнонаучным кластером: интеграция с гуманитарными

предметами фиксируется лишь в 6,2 % случаев. Межпредметная интеграция реализуется преимущественно на уровне содержательных пересечений тем, тогда как методологическое единство дисциплин остаётся неосвоенным.

В-третьих, выявлена иерархия профессиональных запросов педагогов: ведущий запрос — развитие навыков работы с цифровыми инструментами (62,5 %), за ним следуют запросы на примеры успешной интеграции, методические материалы и подходы к внедрению межпредметных тем (по 43,8 %). В части системных изменений 81,2 % педагогов называют приоритетом улучшение межпредметной координации на уровне школы, что указывает на системный, а не индивидуальный характер выявленных дефицитов.

В-четвёртых, установлено, что 87,4 % учителей высоко оценивают эффективность МПС для понимания предметного содержания учащимися, а 100 % убеждены в позитивном влиянии МПС на развитие критического мышления, что свидетельствует об осознании педагогами педагогической ценности межпредметной интеграции.

Полученные данные подтверждают актуальность разработки специализированных механизмов внутришкольного повышения квалификации, ориентированных на формирование устойчивой, системной практики межпредметной интеграции у учителей. Тьюторское сопровождение как персонализированная форма профессионального развития представляет собой перспективный ответ на выявленные дефициты и является предметом дальнейшего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алонцева Е. А., Гилев А.А. Межпредметные связи естественно-научных и общетехнических дисциплин // Вестник самарского государственного технического университета. Серия: психолого-педагогические науки. 2011. Том 8, №1. С. 9–13.
2. Еремин Д. Е. Тьюторское сопровождение учителей естественнонаучного цикла в развитии компетенций межпредметной интеграции // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2026. Т. 11. № 2. С. 395–405. DOI 10.30853/ped20260049.

3. Абдуллаева Г. Д., Атажанов И. И. Межпредметные связи в современной школе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №3-3. С. 66–68.
4. Ковалёва Т. М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А., Чередилина М.Ю. Профессия «тьютор». М.; Тверь: СФК-офис, 2012. 246 с.
5. Тихонова Е. А. Межпредметные связи в педагогике // Вестник науки. 2018. № 4. С. 6–9.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287. М., 2021. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/> (дата обращения: 15.03.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alonceva E. A., Gilev A.A. Mezhpredmetnye svyazi estestvenno-nauchnyh i obshchetekhnicheskikh disciplin // Vestnik samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: psihologo-pedagogicheskie nauki. 2011. Tom 8, №1. S. 9–13.
2. Eremin D. E. T'yutorskoe soprovozhdenie uchitelej estestvennonauchnogo cikla v razvitii kompetencij mezhpredmetnoj integracii // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2026. T. 11. № 2. S. 395–405. DOI 10.30853/ped20260049.
3. Abdullaeva G. D., Atazhanov I. I. Mezhpredmetnye svyazi v sovremennoj shkole // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2016. №3-3. S. 66–68.
4. Kovalyova T. M., Kobyscha E.I., Popova (Smolik) S.YU., Terov A.A., CHeredilina M.YU. Professiya «t'yutor». M.; Tver': SFK-ofis, 2012. 246 s.
5. Tihonova E. A. Mezhpredmetnye svyazi v pedagogike // Vestnik nauki. 2018. № 4. S. 6–9.
6. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart osnovnogo obshchego obrazovaniya: prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot 31 maya 2021 g. № 287. M., 2021. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/> (data obrashcheniya: 15.03.2026).

Поступила в редакцию: 23.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.